

ОПЫТ РЕФЛЕКСИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОГНИТИВНО-МЕТАКОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ЛИЧНОСТИ И ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

¹Семенов Игорь Никитович, ²Калашников Илья Геннадьевич, ³Водопьянов Дмитрий Александрович

¹Доктор психологических наук, профессор департамента психологии ГАОУ ВО МГПУ, Москва, ²Магистр технических наук, аспирант ГАОУ ВО МГПУ, Москва

³Свободный исследователь, Москва

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14378015>

Аннотация. На фоне дифференциации основных психолого-педагогических подходов в российском человекознании впервые – с позиций рефлексивной психологии и акмеологии творчества – характеризуется система когнитивно-метакогнитивных компонентов человеческого капитала личности как факторов ее профессионального развития и подготовки в непрерывном образовании. На этой основе обобщаются прецеденты рефлексивно-психологического обеспечения проектирования и реализации интеллектуально-личностного развития человеческого капитала субъектов на основных ступенях непрерывного образования.

Ключевые слова: рефлексивная психология, педагогическая акмеология, развитие личности, человеческий капитал, когнитивно-метакогнитивные компоненты, ступени непрерывного образования.

1. Подходы к изучению профессионального развития личности с позиций рефлексивной психологии творчества. В современном обществе возрастает социальная востребованность в специалистах с высокой квалификацией, креативная личность которых должна формироваться в результате профессионального развития субъектов многопрофильного образования, обеспечиваемого эффективными психолого-педагогическими знаниями и реализующими их психотехнологиями.

Актуальная для современного социума сложная проблематика профессионального развития личности как субъекта непрерывного многоступенчатого образования изучается нами [8] на междисциплинарном пересечении ряда инновационных областей человекознания. Их взаимодействие образует комплексную парадигму: системно-деятельностную по функции и рефлексивно-персонологическую по предметному содержанию. Новизна настоящей статьи определяется тем, что в ней системно-методологически обобщается теоретико-прикладной опыт интеграции таких современных направлений социо-гуманитарных наук, как: общая и возрастная и психология творчества, акмеология и андрагогика профессионализма, формирование предметно-рефлексивных компетенций человеческого капитала, активизация его когнитивно-метакогнитивных ресурсов [10; 12], педагогическая психология обеспечения рефлексивными технологиями профессионального развития личности субъектов непрерывного образования. В отличие от классической довоенной психологии все эти инновационные направления стали оформляться в фундаментально-прикладные области российского человекознания на рубеже XX-XXI вв. [10].

Так, фундаментальные исследования механизмов психологии творчества проводились: в АПН Я. А. Пономаревым (1960), И. Н. Семеновым (1990), в МГУ П. Я. Гальпериным (1980), в ИИЕиТ АН СССР Н. Г. Алексеевым (1971), М.Г. Ярошевским (1969). В прикладном плане они были реализованы: в АПН И.С. Якиманской (1964), В.Н. Пушкиным (1967), в МГУ И.П. Калошиной (1983,) И.И. Ильясовым (1992), в ИП АН Я.А. Пономаревым (1976), О.К. Тихомировым (1975). С учетом их результатов изучения позднее исследуются свойства креативной личности: К. А. Абульхановой (1980), Л. И. Анцыферовой (2004), Д. А. Леонтьевым (1998), И. Н. Семеновым (2005; 2011), Е.Б. Старовойтенко (2015), и разрабатываются технологии диагностики (Д. Б. Богоявленской Л. И. Ларионовой, Е. И. Щербланова) и развития психологии одаренности (А. М. Матюшкин, А. И. Савенков, Д. В. Ушаков, В.Д. Шадриков) и акмеологии [1] профессионального мастерства педагогов и управленцев (А.А. Деркач, А. К. Маркова, И. Н. Семенов, Ю.В. Синягин, С. Ю. Степанов и др.).

Параллельно в зарубежной психологии начал развиваться перцептивно-интеллектуалистский когнитивизм (Ж. Пиаже, 1969; У. Найссер, 1967), который интенсивно ассимилировался советскими учеными (Н. Г. Алексеев, А.В. Брушлинский, Б.М. Величковский, В. П. Зинченко, И. Н. Семенов, О. К. Тихомиров, Н. Ф. Талызина и др.). Когнитивизм в начале XXI в. стал трансформироваться [10] в метакогнитивизм с учетом коммуникативно-интерсубъектных аспектов познавательной деятельности (А.А. Бодалев, В. П. Зинченко, А. В. Карпов) и ее мотивационно-личностных, эмоционально-волевых и рефлексивно-смысловых свойств (Д. А. Леонтьев, Н. В. Кузьмина, А. И. Савенков, И. Н. Семенов).

2. Рефлексивно-акмеологическая психологизация финансово-экономической трактовки человеческого капитала во взаимодействии с когнитивно-метакогнитивной наукой. Одновременно с когнитивизмом в западной социально-экономической науке на рубеже 1960–1970 гг. появилась такая новация, как понятие о человеческом капитале (Шульц, Стиглиц) в контексте выделения компонентов расчета объема ВВП в странах. Наряду с его экономическими показателями (сырье, производство, управление, транспорт, торговля и т.п.) стал учитывать вклад таких зависящих от суммарного поведения и эффективности деятельности «человеческих факторов», как: влияние на ВВП страны ее демографии, здоровья населения, его дифференциации по возрастам, профессиям, достатку и т.д. Таким образом изначально человеческий капитал трактовался в виде финансово-экономической категории, употребляемой в макро-масштабе. Далее началась его междисциплинарная дифференциация на капитал: социальный в отличие от собственно человеческого, интеллектуального, творческого, энциклопедического и т. д.

Согласно проведенной психологизации [7] этой изначальной финансово-экономической макро-категории в модифицирующую ее микро-антропологическую трактовку – с позиций рефлексивной психологии и пед. акмеологии творчества [6] – онтологически акцент сделан на предметном изучении и тестовой диагностике накапливаемых субъектом потенциальных ресурсов [12]. Их типология дифференцирует виды ресурсов человеческого капитала [7]: 1) энергетико-физиологические, 2) интеллектуально-деятельностные (ориентиры, знания, мастерство), 3) рефлексивно-личностные, (представления, обобщения, отношения, переживания, смыслы), 4) экзистенциально-культуральные (нормы, ценности, цели, прототипы, образцы, произведения, верования).

Тем самым человеческий капитал являет собой рефлексивно-системное и когнитивно-метакогнитивное единство обращения поступающей субъекту от среды информации для ее трансформации (путем получения, усвоения, переработки, накопления, приращения, реализации) посредством констелляции функционального комплекса психических процессов. Это обеспечивает их расширенную капитализацию, в т. ч. механизмами: продуктивного мышления, переживаемого вдохновения, интуитивного инсайта, фантазируемого воображения, творческого воплощения, духовного экстаза. Эти установленные нами [2; 7; 10; 12] и рядом исследователей [5; 11; и др.] фундаментальные закономерности необходимо использовать при разработке прикладных технологий развития человеческого капитала личности в непрерывном профессиональном образовании.

3. Рефлексивно-педагогическое развитие человеческого капитала в непрерывном личностно-ориентированном образовании. С целью психолого-педагогического обеспечения формирования личности в нашей научной школе [2; 6; 7; 8; 9; 10; 12] строились и реализовывались проекты по интеллектуально-личностному развитию в образовании его субъектов (обучающиеся, родители, педагоги, управленцы).

Так, нами с В. М. Дюковым проектировалась и использовалась в Красноярске система [8] из 20 учебно-методических пособий (для воспитателей, управленцев, родителей) по модернизации дошкольного образования детей и их подготовке к школе.

Совместно с В. А. Абысовой велось формирование основных элементов физических знаний, приемов технического мышления и исследовательских качеств личности дошкольников в экспериментальных учебно-инженерных лабораториях [9] в ряде российских регионов.

В условиях межпоколенческого перехода от старшего дошкольного возраста к обучению в младшей школе с И. С. Гришиным [9] велось когнитивное изучение и экспериментальное формирование продуктивно-пространственного мышления детей в перспективе освоения ими компьютерных средств цифровизации начального обучения.

Для дидактического обеспечения психолого-педагогических и социо-акмеологических проектов по развитию [6] интеллекта и личности в среднем, высшем и профессионально-дополнительном образовании нами (с Г.И. Давыдовой, И.Г. Калашниковым, К.С. Серегиним, С.Ю. Степановым и др.) разработан цикл учебных пособий по рефлексивной акмеологии, психологии, педагогике когнитивного формирования знаний и мышления, а также метакогнитивного развития профессионально-креативных компетенций и рефлексивного потенциала личности.

Аналогично с М. Ю. Двоглазовой и И. А. Савенковой изучалось и активизировалось развитие рефлексивно-креативного мышления у студентов-психологов и с Д. А. Водопьяновым – исследовался их потенциал для профессиональной подготовки к психологическому консультированию.

В дидактико-психологическом плане рефлексивно-акмеологического обеспечения развития личности педагогов нами с О. И. Лаптевой и И.М. Войтик исследовался профессиональный рост учителей [6], с А.В. Советовым – дизайнеров, с Н. Н. Костюковым [4] разрабатывались технологии университетской подготовки врачей, а с С.Ю. Степановым, И. В. Байер, О.Д. Ковршуро, А.В. Лосевым, О. А. Полищук, Н.Д. Туровцевым) разработаны принципы формирования рефлексивно-управленческих компетенций и карьерно-личностного роста госслужащих и управленцев [1; 3;12]

Таким образом конструктивно обобщается и используется разнообразный опыт рефлексивно-психологического изучения и акмеолого-педагогического проектирования социокультурных условий для профессионального развития человеческого капитала личности субъектов непрерывного образования на основных его возрастно-поколенческих и учебно-институциональных ступенях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абульханова К. А., Деркач А.А., Семенов И. Н. Акмеология. Учебник для повышения квалификации. Серия: Учебники Российской академии госслужбы при Президенте РФ / Председатель ред. совета: Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев. – М.: РАГС, 2006–422 с.
2. Водопьянов Д. А., Семенов И. Н. Психолого-акмеологическое исследование рефлексивного развития личностно-профессионального целеобразования // Актуальные проблемы современного образования: развитие, здоровье, эффективность. – М.: МГППУ, 2011. С. 198–201.
3. Иванова Н. Л., Бентон С., Семенов И. Н. Психология бизнес-образования в международной перспективе. – М.: Гос. университет «Высшая школа экономики»; Университетская книга, 2016–480 с.
4. Костюков Н. Н., Семенов И. Н. Профессиональное образование врачей: методология проектирования модернизации средствами системно-развивающего подхода. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014–64 с.
5. Подберезин И.М. Знания, их сохранение и формы превращений // Пути повышения прочности усвоения знаний – Калинин: Изд-во Калинин, ун-та, 1978. С. 3–15.
6. Проектно-исследовательский подход в рефлексивной психологии инновационного образовании. Межд. коллективная монография / отв. ред. И. Н. Семенов, Т. Г. Болдина. – Ногинск: Аналитика Родис, 2011–402 с.
7. Семенов И. Н. Человеческий капитал и человеческий фактор производительности труда: психологические аспекты // X-я Межд. научн. конф. по проблемам развития экономики и общества. В 3-х т. – М.: Высшая школа экономики; Всемирный банк, 2009. Т. 1. С. 505–512.
8. Семенов И. Н. Методологические средства рефлексивно-педагогического менеджмента развития человеческого капитала субъектов образования в многоступенчатой системе их профессиональной подготовки // *Nominus*. 2023. № 2. С. 144–157.
9. Семенов И. Н. Новые тенденции и перспективы современной рефлексивной психологии развития человеческого капитала // Новые тенденции и перспективы психологической науки. – М.: Институт психологии РАН, 2019- С. 510–575.
10. Семенов И. Н., Калашников И. Г. История когнитивной и метакогнитивной психологии рефлексивного развития творчества. Учебно-методическое пособие. – М.: МГПУ, 2024. – С. 193–199.
11. Шиянов Е.Н., Котова И. Б. Развитие личности в обучении. – М.: Академия, 1999. — 288 с.
12. Туровцев Н.Д., Семенов И. Н. Рефлексивно-психологические ресурсы личностно-профессионального саморазвития субъекта // Рефлексивные процессы и управление. – М.: ИФ РАН; ИП РАН, 2013. С. 307–310.